

IHR LIEBLINGSBILD

Candid Lang

Geboren 1930 in Schaffhausen. Humanistisches Gymnasium, da man einen Pfarrherrn aus mir machen wollte. Wer nicht wollte, waren die Professoren. Als Pfarrer muß man viel besser rechnen können. Häufige Kinobesuche brachten mich auf die Idee, zum Film zu gehen. Natürlich nicht als Schauspieler. Aber der Schweizer Film brauchte damals auch keine talentierten Kameramänner. So wurde ich nach der Lehre in Altdorf Photograph. Meistphotographiertes Sujet: Sie haben es bereits erraten - Wilhelm Tell. Der auf der Bühne und der aus Bronze. Volontariat bei Martin Hesse SWB in Bern. Durchphotographieren von Waren-

hauskatalogen. Zum Teufel gejagt und ein volles Jahr mit Autostop durch Europa gestromt. Dabei als Waldarbeiter, Metzgergehilfe, Zementtrommelreiniger und Straßenarbeiter ein kleines Taschengeld verdient. Kurzes Intermezzo bei Franz Schneider in Luzern. Mehr Retouchen gezeichnet als photographiert. Später als rasender Reporter beim ATP-Bilderdienst in Zürich, wo ich auch wohnhaft, aber nie zu Hause bin. Nach drei Jahren Übersiedlung zur Comet-Photo und Rückkehr zur ATP. Kurzer Stage in einem Mode- und Grafikatelier als Kabelaufroller und Lampenverschieber. Aus Tatendrang nun freier Reporter. Das bringt viel Freude, aber auch Arbeit. Daher keine Zeit zu Steuerklärungen, Rechnungen und Biographien.

Melina Mercury, eine Jaszinierende Frau

Die zisjährige Marika Röck, immer noch auf dem Parkett

^ Lorenz Fischer

Jahrgang 1935. In Luzern geboren. Sechs Jahre Primarschule, acht Jahre Gymnasium, mit der Absicht, Kunstgeschichte zu studieren und Sportlehrer zu werden. Mit 22 Jahren Aufgabe des Studiums und Beginn einer dreijährigen Lehrzeit bei einem Luzerner Fachphotographen. Seit 1961 freier Journalist und Photograph. Welche Frau mir im vergangenen Jahr am meisten Eindruck gemacht hat? Nun, so ernst wird wohl die WOCHE-Redaktion diese Silvesterumfrage auch wieder nicht auffassen. Immerhin, Eindruck haben verschiedene auf mich gemacht.

Meine Tochter Sabina

^ Herbert Maeder

Mein Berufsweg begann nicht mit einer photographischen Ausbildung. Der Boden, aus dem ich in meinen Beruf hineingewachsen, bestand, äußerlich besehen, aus einer abgebrochenen Mittelschulbildung und einer beendeten Drogistenlehre, in Wahrheit aber aus einer Mischung von Neigungen und Eigenschaften, die mich in keinem anderen Beruf hätten glücklich werden lassen. Da war vor allem ein unersättlicher Wissensdrang. Wie lebt der Mensch - wovon lebt der Mensch? Diese Grundfragen haben nie aufgehört, mich zu beschäftigen. Diesen Fragen spüre ich in meiner Arbeit, die mich mit Menschen aller möglichen Gesellschaftsschichten zusammenbringt, im-

mer wieder nach. Zum Wissensdrang gesellte sich die Freude am Gestalten, am Auslesen, am Herausgreifen. Mitfühlend und mitansehend erlebe ich meine Welt, meine schöne, häßliche, liebe, grausame, lustige, trostlose und trostvolle Welt. Im vielfältigen Leben sehe ich mein Arbeitsfeld. Ich bin nicht auf irgendwelche Themen spezialisiert. Meine große Begeisterung für die Berge bringt es allerdings mit sich, daß ich öfters alpine Themen bearbeite. Ja, und da hätte ich beinahe die Kinder vergessen. Sie liebe ich ganz besonders. So sind meine schönsten Aufnahmen wohl solche mit Kindern.

Eveline Anker

Warum ich Photographin wurde? Um reisen zu können! Am Familientisch lernte ich schon als Schulmädchen berühmte Reporter kennen. Ihnen wollte ich es gleichtun. Und so kam es, daß ich, in eine Dunkelkammer eingesperrt, Yvan Dalains Reportagen aus fernen Ländern verarbeitete. Das war der Anfang. Die ersten Reisen habe ich nun schon hinter mir. Und ich würde nicht tauschen. Für mich als Frau, gilt natürlich die Kehrseite der Medaille. Der unvergeßlichste Mann, der 1963 vor meinem Objektiv stand? Er hat keine Ahnung davon, daß ich ihn unvergeßlich finde; daher zeige ich ihn nur im Schattenbild. So erkennt er sich wohl selber nicht...

Jeann Lee, die amerikanische Sängerin

Nur ein Schattenbild

^ Leonard Zubler

Ohne daß damals jemand vorausgesehen hätte, daß ich einst ein bärtiger Photograph der 'Woche' werden sollte, erblickte ich am 2. September 1938 das Licht der Welt.

Von jenem Moment an war ich Gegenstand unzähliger, in Albums eingeklebter Kinderfotos; aber ich hatte schon früh das Bestreben, hinter - und nicht vor - der Kamera zu stehen.

Mein erster Lehrmeister gab mir zwar keine Chance auf dem Gebiet der photographischen Kunst. Beim zweiten wurde dann alles anders. Der leider früh verstorbene 'Woche'-Photograph Hans Steiner weihte mich in die Elemente der

Photographie ein und weckte in mir den Wunsch, Reporter zu werden. Bis es so weit war, knipste ich Tausende von Bildern für eine Agentur. Ich bemühte mich aber gleichzeitig, das Photographieren in all seinen Variationen kennenzulernen - und hatte die Freude, daß einige meiner Bilder am Eidgenössischen Stipendienwettbewerb für angewandte Kunst ausgezeichnet wurden.